

1 TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA

Taidot ja osaaminen	Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta	Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta
TIETEELLISET JULKAISUT JA MUUT TUTKIMUKSEN TUOTOKSET		
Tieteelliset julkaisut	<ul style="list-style-type: none"> • Keskeisimmät tieteelliset julkaisut • Rooli julkaisun tuottamisessa • Tärkeimmät tavoitellut tai toteutuneet uudet avaukset tutkimuksen kentällä • Julkaisujen tieteellinen, yhteiskunnallinen ja/tai käytännöllinen vaikuttavuus • Avoimuus, varhainen jakaminen (preprint-versio) ja tutkimuksen esirekisteröinti (preregistration) • Uutuusarvo, omaperäisyys ja riskinotto • Monitieteisyys, poikkitieteellisyys, tieteidenvälisyys • Tieteidenvälisyyden merkitys ryhmän tai projektin toiminnassa ja saavutuksissa 	<p>Julkaisujen lukumäärä julkaisutyyppiä kohden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit: • Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset • Tieteelliset kirjat (monografiat): • Erikielisten julkaisujen ja käännösten lukumäärä • Kansainvälisessä tai yritys yhteistyössä tuotettujen julkaisujen lukumäärä • Julkaisumetriikkaan perustuvat indikaattorit, esim. julkaisujen ja niiden saamien viittausten lukumäärä, julkaisujen saama huomio sosiaalisessa mediassa ja tutkijaverkostoissa
Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut	<ul style="list-style-type: none"> • Julkaisujen konteksti ja käytännön merkitys • Avoimuus • Julkaisujen kohderyhmä, kieliversiot ja muodot • Julkaisujen vertaisarviointi 	<p>Julkaisujen lukumäärä julkaisutyyppiä kohden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikkelit ammattilehdessä, blogikirjoitus • Artikkelit ammatillisessa kokoomateoksessa • Artikkelit ammatillisessa konferenssijulkaisussa • Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys • Ammatillinen kirja • Toimitettu ammatillinen teos, toimitustyö ammatilliselle lehdelle tai kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle tai tieteelliselle lehdelle tai kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle • Kehitys- ja innovaatiojulkaisut
Oppaat	<ul style="list-style-type: none"> • Oppaiden konteksti ja merkitys • Oppaiden kohderyhmä, kieliversiot ja muodot • Avoimuus 	<ul style="list-style-type: none"> • Julkaisujen lukumäärä julkaisutyyppiä kohden, esim. ammatillinen kirja, oppi- tai opaskirja • Oppaiden lukumäärä
Politiikkasuositukset	<ul style="list-style-type: none"> • Suositusten käyttöönotto ja toimeenpano • Vaikutukset harjoitettuun politiikkaan • Suositusten kohderyhmä ja politiikan taso • Kieliversiot 	<ul style="list-style-type: none"> • Poliittikasuosituksien lukumäärä

<i>Taidot ja osaaminen</i>	<i>Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta</i>	<i>Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta</i>
Patentit ja keksinnöt	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitys- ja innovaatioansiot • Myönnetyt patentit ja niiden konteksti ja merkitys • Keksintöjen ja patenttien teollinen tai liiketoiminnallinen hyödyntäminen, esim. startup-yritys, spin-off-yritys 	Julkaisujen lukumäärä julkaisutyyppiä kohden: <ul style="list-style-type: none"> • Patenttihakemukset ja myönnetyt patentit • Keksintöilmoitukset
Yleistajuiset julkaisut	<ul style="list-style-type: none"> • Julkaisujen konteksti ja merkitys • Julkaisujen merkitys omien yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteiden edistämässä • Kohdeyleisö • Avoimuus 	Julkaisujen lukumäärä julkaisutyyppiä kohden: <ul style="list-style-type: none"> • Artikkelit lehdessä • Artikkelit kokoomateoksessa • Blogikirjoitus • Monografia • Yleistajuisen lehden erikoisnumeron, kokoomateoksen tai konferenssijulkaisun toimitustyö
Audiovisuaaliset julkaisut ja tieto- ja viestintätekniiset sovellusohjelmat	<ul style="list-style-type: none"> • Konteksti ja käytännön merkitys • Kohderyhmä • Julkaisualustat ja -kanavat • Avoimuus • Rooli kehitystyössä 	<ul style="list-style-type: none"> • Tuotosten lukumäärä julkaisutyyppiä kohden, esim. podcastit, videot, mobiiliapplikaatiot • Audiovisuaalinen julkaisu • Tieto- ja viestintätekniinen sovellus • Latausmäärät

KEHITYS- JA INNOVAATIOANSIOT

Patentit ja keksinnöt	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitys- ja innovaatioansiot • Myönnetyt patentit ja niiden konteksti ja merkitys • Keksintöjen ja patenttien teollinen tai liiketoiminnallinen hyödyntäminen, esim. startup-yritys, spin-off-yritys 	<ul style="list-style-type: none"> • Julkaisujen lukumäärä julkaisutyyppiä kohden: • Patenttihakemukset ja myönnetyt patentit • Keksintöilmoitukset
Tutkimusperustaisen tiedon ja käytännön työn yhdistäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Työn konteksti, merkitys ja karttuneet käytännön taidot, esim. kliininen työ tai muu vastaava 	<ul style="list-style-type: none"> • Työkokemuksen kesto
TKI-tuotokset ja palvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Tuotosten ja palvelujen konteksti ja merkitys, oma rooli toiminnassa • Tuotetut toimintamallit, konseptit, työkalut 	<ul style="list-style-type: none"> • Tuotosten, palvelujen ja vastaavien lukumäärä

Taidot ja osaaminen	Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta	Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta
TUTKIMUSAINEISTOT, MENETELMÄT JA TYÖKALUT		
Tutkimusaineistot ja tutkimusdata	<ul style="list-style-type: none"> • Julkaistu ja avoin tutkimusdata ja kuvailutiedot • Rooli tutkimusaineiston tai -datan tuottamisessa • Aineistojen ja datojen kansallinen, kansainvälinen ja tieteenalakohtainen merkitys • Pitkäaikaissäilytykseen siirretyt tutkimusdatat • FAIR-periaatteiden* soveltaminen • Tutkimusdatan uudelleenkäyttö, uudelleenkäytettävyys (reusability) tai toistettavuus (reproducibility, replicability) 	<ul style="list-style-type: none"> • Julkaistujen ja avoimien tutkimusaineistojen ja -datan ja niiden kuvailutietojen lukumäärä • Aineistoon tai dataan perustuvien julkaisujen lukumäärä • Latausmäärät
Konferenssiabstraktit ja -posterit	<ul style="list-style-type: none"> • Tieteellinen, ammatillinen tai yleistajuinen konferenssi, jossa abstrakti tai posterit on esitelty • Konferenssin merkitys omalle tutkimukselle ja tieteenalalle • Konferenssin yhteiskunnallinen vaikuttavuus • Avoimuus 	<ul style="list-style-type: none"> • Abstraktien ja posterien lukumäärä
Tutkimusmenetelmät, työkalut	<ul style="list-style-type: none"> • Tutkimusmenetelmien kehittäminen, merkitys, avoimuus ja käyttö • Tutkimusmenetelmällinen ja kollegiaalinen tuki 	<ul style="list-style-type: none"> • Julkaistujen tutkimusmenetelmien lukumäärä • Viittaukset
Ohjelmat, ohjelmistot, lähdekoodit, laitteistot, algoritmit, simulaatiot ja paikkatieto	<ul style="list-style-type: none"> • Ohjelmien ym. soveltamiskohteet • Ohjelmien, ohjelmistojen, lähdekoodin, laitteistojen, algoritmien ja työnkulkujen avoimuus ja toistettavuus 	<ul style="list-style-type: none"> • Ohjelmien, ohjelmistojen, avointen lähdekoodien, laitteistojen tai algoritmien lukumäärä • Ohjelmia, ohjelmistoja, koodeja, laitteistoja, algoritmeja, simulaatiota ja paikkatietoja käyttävien tutkimusjulkaisujen lukumäärä • Latausmäärät • Viittaukset
Infrastruktuurit	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktuurin konteksti, toiminta ja merkitys • Rooli infrastruktuurin rakentamisessa, kehittämisessä ja ylläpidossa • Avoimuus 	
TAITEELLINEN TOIMINTA		
Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta	<ul style="list-style-type: none"> • Taiteellisen toiminnan konteksti ja merkitys, esimerkiksi julkiset taidelaitokset (laitosteatterit, museot), vapaa kenttä, yksityiset galleriat, yhteisötaide, kansallinen ja kansainvälinen toiminta • Rooli taiteellisessa toiminnassa • Näyttelyiden kuratoijana toimiminen • Taideteosten/esitysten saama vastaanotto, yleisöpalautte ja kritiikit • Taiteelliseen työhön perustuva tutkimus tai kirjoittaminen • Tuomaristojen valitsevat taiteelliset työt • Taiteellisen työn vaikutus yhteiskunnassa 	<p>Julkaisujen ja tuotosten lukumäärä julkaisutyyppejä kohden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taiteellinen erillisjulkaisu • Taiteellisen teoksen osatoteutus • Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa • Esimerkiksi konsertti, luentokonsertti, kuratoitu taidenäyttely, laaja sävellys, päärooli oopperassa tai näytelmässä

<i>Taidot ja osaaminen</i>	<i>Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta</i>	<i>Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta</i>
HANKKEET, KONSORTIOT JA RAHOITUS		
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatorahoituksen hakeminen ja saaminen. Infrastruktuurirahoituksen hakeminen ja saaminen. Rahoituksen hakeminen ja saaminen taiteelliseen toimintaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Myönnetyn tai haetun rahoituksen konteksti ja merkitys • Rooli rahoituksen hakemisessa • Asiantuntija-arviot hakemuksesta tai hankkeista 	<ul style="list-style-type: none"> • Myönnetty rahoitus
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeet	<ul style="list-style-type: none"> • Hankkeiden konteksti ja merkitys • Kontribuutio ja rooli hankkeiden toteutuksessa 	<ul style="list-style-type: none"> • Hankkeiden lukumäärä
Toiminta yhteistyö- tai TKI-konsortioissa tai TKI-organisaatioissa	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyökonsortion konteksti ja merkitys • Tuotosten ja palvelujen sisältö • Rooli konsortion työssä • Tutkimusrahoitusta hakevien konsortioiden toiminnan kuvaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsortion tuottamien tuotosten, palvelujen, tapahtumien tai vastaavien lukumäärä • Konsortiolle myönnetty rahoitus
KONFERENSSIT JA TAPAHTUMAT		
Kutsuluennot ja -esitelmät	<ul style="list-style-type: none"> • Kutsuluennon tai -esitelmän aihe ja kohderyhmä • Kutsuluennon tai esitelmän konteksti ja merkitys • Kutsujataho 	<ul style="list-style-type: none"> • Kutsuluentojen lukumäärä
Konferensseihin osallistuminen	<ul style="list-style-type: none"> • Konferenssin konteksti ja merkitys • Rooli konferenssissa esim. kutsuttu puhuja, esitelmä, panelisti, posterit 	<ul style="list-style-type: none"> • Konferenssiosallistumisten lukumäärä • Myönnetty rahoitus konferensseihin osallistumiseen
Konferenssien järjestäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Konferenssien konteksti ja merkitys • Rooli konferenssin järjestelyissä • Kansalliset ja kansainväliset konferenssit 	<ul style="list-style-type: none"> • Myönnetty rahoitus konferenssien järjestämiseen
Tieteellisten, taiteellisten ja ammatillisten tapahtumien järjestäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Tapahtumien konteksti ja merkitys • Rooli tapahtumien järjestelyissä • Kansalliset ja kansainväliset tapahtumat 	<ul style="list-style-type: none"> • Myönnetty rahoitus tapahtumien järjestämiseen

Taidot ja osaaminen	Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta	Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta
TUTKIMUSETIIKKA, VASTUULLISUUS JA AVOIN TIEDE		
Tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön osaaminen ja edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> Tutkimusetiikan ajantasaisten käytäntöjen tuntemus, sekä tutkimusmenetelmien valinnan ja käytön yleinen ja tieteenalakohtainen eettisyys ja tarkkuus Toiminta tutkimusetiikan tukihenkilönä Eetiikkaan liittyvien kurssien opetus ja/tai kurssimateriaalien tuottaminen Jäsenyys eettisissä toimikunnissa ja työryhmissä 	<ul style="list-style-type: none"> Tutkimuseetiikkaan liittyvän opetuskokemuksen tai muun relevantin kokemuksen pituus ja laajuus Tutkimusetiikan tukihenkilönä toimittu aika Tutkimuseetiikkaan liittyvien tutkimustuotosten lukumäärä
Tutkimuslupahakemus- ja tietosuojaprosessien hallinta	<ul style="list-style-type: none"> Tutkimuslupahakemusten ja tietosuojaprosessien konteksti ja merkitys Rooli tutkimuslupien hakemisessa tai eettisissä ennakkoarvioinneissa 	
Aineistohallinta	<ul style="list-style-type: none"> Aineistohallinnan osaaminen, esim. FAIR-periaatteiden* tuntemus Eettisyyden, vastuullisuuden ja hyvän tieteellisen käytännön osaaminen Rooli aineistohallinnassa, esim. aineistohallinnan tukihenkilö (data steward, data agent) 	<ul style="list-style-type: none"> Datatuessa toimittu aika
Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> Avointen julkaisujen, preprint-versioiden, koneluettavan datan, avointen tutkimus- ja laboratoriopäiväkirjojen, analyysikoodin, menetelmien tai oppimateriaalien vaikuttavuus ja käyttö FAIR-periaatteiden* noudattaminen tutkimustuotosten julkaisemisessa ja avaamisessa CARE-periaatteiden* tuntemus ja noudattaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Avointen tutkimustuotosten lukumäärä Avoimen tieteen edistämistä varten myönnetty rahoitus ja toteutetut hankkeet
TIETEELLINEN OHJAUS JA ARVIOINTI		
Väitöskirjan ohjaajana tai valvojana* toimiminen	<ul style="list-style-type: none"> Ohjattujen väitöskirjojen tieteenalat ja aihealueet Ohjausrooli, esim. vastuuhjaaja, seurantaryhmän jäsen, valvoja Taito antaa rakentavaa kritiikkiä ja palautetta Perehdytys tutkimusprosesseihin, esim. julkaisuprosessit, rahoituksen hakeminen Ohjausperiaatteet ja ohjaajana kehittymisen arviointi 	<ul style="list-style-type: none"> Ohjattujen väitöskirjojen lukumäärä Käynnissä olevat väitöskirjaohjaukset
Väitöskirjan esitarkastajana toimiminen	<ul style="list-style-type: none"> Tarkistettujen väitöskirjojen tieteenalat ja aihealueet Taito antaa rakentavaa kritiikkiä 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkastettujen väitöskirjojen lukumäärä
Vastaväittäjänä toimiminen	<ul style="list-style-type: none"> Vastaväitösten tieteenalat ja aihealueet 	<ul style="list-style-type: none"> Vastaväitösten lukumäärä
Väitöskirjalautakuntien tai -toimikuntien jäsenyydet	<ul style="list-style-type: none"> Lautakuntien ja toimikuntien kuvaus Rooli toiminnassa 	<ul style="list-style-type: none"> Jäsenyyksien lukumäärä väitöskirjalautakunnissa tai -toimikunnissa

Taidot ja osaaminen	Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta	Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta
YHTEISTYÖ JA TUNNUSTUKSET		
Osallistuminen poikki-tieteellisiin, tieteidenvälisiin tai monitieteellisiin tiimeihin ja projekteihin	<ul style="list-style-type: none"> • Tiimin tai projektin konteksti ja merkitys • Rooli tiimissä tai projektissa 	
Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> • Liikkuvuuden konteksti, merkitys ja oma rooli, esim. tutkimusvierailut, vaihto-opinnot, lyhyet intensiivijaksot • Mahdolliset esteet liikkuvuusjaksoille 	<ul style="list-style-type: none"> • Liikkuvuusjaksojen määrä ja kesto
Tieteellisistä, taiteellisista, tutkimuksellista tai ammatillisista ansioista tai akateemisen uran perusteella myönnetty palkinnot ja huomionosoitukset	<ul style="list-style-type: none"> • Palkinnon tai huomionosoituksen konteksti ja merkitys, esim. organisaation sisäinen, kansallinen, kansainvälinen • Palkintoperusteissa mainitut ansiot • Palkitsijataho • Esim. tiedonjulkistamisen valtionpalkinto, kansallinen avoimen tieteen palkinto • Valtiolliset kunniamerkit • Kansainvälisesti tai kansallisesti palkitut taiteelliset työt 	<ul style="list-style-type: none"> • Palkintojen ja huomionosoitusten lukumäärä
<p>Voit harkita myös seuraavien asioiden tarkastelua tässä osiossa: Kokemus tutkimusryhmän tai taiteellisen ryhmän johtamisesta, hankekokemus, tutkimuksen soveltaminen eri sektoreilla, tutkimuksen tai opetuksen ja TKI-toiminnan integraatio, yrittäjyys- ja innovaatioitoiminta, tutkimuksen kaupallistaminen, yritys yhteistyö, toimitustyö, tieteellisten käsikirjoitusten vertaisarviointi, rahoitushakemusten vertaisarviointi, asiantuntija-arvioijana toimiminen tehtävänäytöksissä</p>		

<i>Taidot ja osaaminen</i>	<i>Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta</i>	<i>Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta</i>
OPETUSTYÖ JA PEDAGOGIIKKA		
Opetuskokemus	<ul style="list-style-type: none"> • Opetuskokemuksen monipuolisuus • Rooli opettajana, esim. vastuullinen tai avustava opettaja • Itsenäisesti tai tiimityönä suunnitellut ja toteutetut kurssit 	<ul style="list-style-type: none"> • Opetuskokemuksen kesto • Opetettujen kurssien määrä, laajuus ja opiskelijoiden lukumäärä
Opetustaidot	<ul style="list-style-type: none"> • Opiskelijälähtöinen opetus • Opetuksen tutkimusperustaisuus • Erilaisten opetusmenetelmien hallinta • Opetustaidon kokonaisarvio, opetusnäyte • Opiskelijapalaute 	<ul style="list-style-type: none"> • Numeerinen kurssipalaute
Pedagoginen osaaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Pedagoginen koulutus, pedagogisten taitojen kehittäminen ja muu osoitettu pedagoginen osaaminen, ainedidaktinen osaaminen • Pedagoginen reflektio, pedagoginen käyttöteoria 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedagogisten tai muiden relevanttien opintojen määrä ja laajuus, esim. opintopisteet
Kansainvälinen tai monikielinen opetuskokemus	<ul style="list-style-type: none"> • Kansainvälisen opetuskokemuksen monipuolisuus, esim. eri maissa, oppilaitoksissa, tutkintoasteilla ja oppiaineissa • Kansainväliset opetusvierailut • Käytetyt opetuskielet 	<ul style="list-style-type: none"> • Opetusvierailujen ja vieraalla kielellä opetettujen kurssien lukumäärä ja laajuus, esim. opintopisteet
Opetuksen ja TKI-toiminnan integraatio	<ul style="list-style-type: none"> • Toiminta TKI-oppimisympäristöissä, esim. digitaaliset oppimisympäristöt, yritysvierailut, työpajat • Opiskelijoiden osallistaminen hankkeisiin • Verkostojen ja yhteistyökumppanuksien rakentaminen • Eri sektoreiden edustavuus yhteistyökumppaneissa • Kansainväliset kumppanuudet 	<ul style="list-style-type: none"> • Hankkeiden lukumäärä ja niihin myönnetty rahoitus • Yhteistyökumppanien lukumäärä
Opetuksesta myönnetyt tunnustukset	<ul style="list-style-type: none"> • Esim. organisaatioiden omat Vuoden opettaja -tunnustukset, AVOTT Avoimen oppimisen vaikuttaja -palkinto • Palkintoperusteissa mainitut ansiot • Palkitsijataho • Palkinnon tai huomionosoituksen merkitys, esim. organisaation oma vai valtakunnallinen 	<ul style="list-style-type: none"> • Opetuksesta myönnettyjen tunnustusten lukumäärä

Taidot ja osaaminen	Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta	Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta
OHJAUSTEHTÄVÄT		
Perustutkinto-opiskelijoiden ohjaus	<ul style="list-style-type: none"> • Ohjauskokemuksen monipuolisuus, esim. eri tutkintoasteilla ohjatut opinnäytteet • Ohjausrooli • Tieteenalojen ja tutkimusaiheiden monipuolisuus ja monitieteisyys • Tutkielmaseminaarien ja -kurssien ohjaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Ohjattujen opinnäytetöiden lukumäärä
Mentorointi ja ohjaus	<ul style="list-style-type: none"> • Opiskelijoiden, väitöskirjatutkijoiden tai post doc -tutkijoiden mentoroinnin tai ohjauksen konteksti ja merkitys • Mentorointi- ja ohjausperiaatteet 	<ul style="list-style-type: none"> • Mentoroitavien tai ohjattavien lukumäärä
Työharjoittelujen ohjaaminen ja työelämäyhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> • Osallistuminen harjoittelumallien kehittämiseen • Työharjoittelukumppanuuksien ja työelämäverkostojen rakentaminen • Työharjoitteluvastaavana toimiminen • Urasuunnittelun tukeminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ohjattujen työharjoittelijoiden lukumäärä
OPETUKSEN JA OPPIMISEN KEHITTÄMINEN		
Oppimateriaalin kehittäminen ja tuottaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Oppimateriaalin monipuolisuus ja ajantasaisuus • Oppimateriaalit eri koulutusasteille ja kohderyhmille • Oppimateriaaleista saadun palautteen tai arvioiden hyödyntäminen kehittämisessä • Oppimateriaalien formaatit • Valintakoemateriaalit • Oppimisen ja oppimateriaalin avoimuus, saavutettavuus ja FAIR-periaatteiden noudattaminen • Tuotettujen oppimateriaalien käyttö muiden kursseilla • Vertaisarvioidut oppimateriaalit, oppimateriaalien vertaisarviointi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tuotettujen oppimateriaalien lukumäärä • Kirjan painosten koko ja lukumäärä • Oppimateriaalien latausmäärät
Oppimismenetelmien ja -välineiden kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Osallistuminen opetuksen kehittämiseen liittyviin työryhmiin • Opetusmenetelmien yhteisöllinen kehittäminen • Osallistuminen opetuksen kehittämishankkeisiin • Kehitetyt käytänteet ja niiden merkitys oppimiselle ja opetukselle 	<ul style="list-style-type: none"> • Relevanttien opintojen määrä, esim. kurssien laajuus tai opintopisteet • Julkaistujen kirjoitusten lukumäärä sovelletuista opetusmenetelmistä ja niistä saaduista kokemuksista
Opetuksen kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Kehittämistyön tavoitteet ja merkitys • Opetuksen tutkimusperustainen kehittäminen • Rooli opetuksen kehittämiseen liittyvissä työryhmissä tai hankkeissa • Kehitetyt käytänteet ja menetelmät • Opetuskäytäntöjen jakaminen liittyen esim. opetuksen suunnitteluun, toteutukseen tai arviointiin 	<ul style="list-style-type: none"> • Opetukseen liittyvien julkaisujen ja raporttien lukumäärä • Opetuksen kehittämiseen liittyvien kutsuluentojen tai esitelmien lukumäärä • Opetusmenetelmien pilotointiin liittyvien projektien lukumäärä

<i>Taidot ja osaaminen</i>	<i>Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta</i>	<i>Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta</i>
Opetuksen kehittämiseen haettu ja myönnetty rahoitus	<ul style="list-style-type: none"> • Haetun tai myönnetyn rahoituksen konteksti ja merkitys • Hankkeen tavoitteet tai saavutukset • Rooli hakemisessa 	<ul style="list-style-type: none"> • Myönnetty rahoitus
OPETUKSEN HALLINTO- JA ERITYISTEHTÄVÄT		
Koulutustoiminta korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön ulkopuolella	<ul style="list-style-type: none"> • Koulutustoiminnan tavoitteet ja merkitys • Koulutustoiminnan kohderyhmät 	<ul style="list-style-type: none"> • Koulutusten kuten luentojen, kurssien lukumäärä • Osallistujien lukumäärä
Valintakokeisiin liittyvä työ	<ul style="list-style-type: none"> • Toiminta valintakoelautakunnissa • Valintakokeiden laatiminen ja tarkastus 	
Opetukseen liittyvät johtotehtävät	<ul style="list-style-type: none"> • Koulutus-/tutkinto-ohjelman johtajuus • Jäsenyys koulutukseen tai opetukseen liittyvässä johtoryhmässä 	<ul style="list-style-type: none"> • Kokemuksen pituus opetuksen johtotehtävissä

Taidot ja osaaminen	Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta	Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta
TIEDEVIESTINTÄ		
Tutkimus-, kehitys ja innovaatio-toiminnan ja tulosten yleistajuistaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Yleistajuistaminen eri foorumeilla, erilaisille yleisöille, eri formaateissa, esim. blogikirjoitukset, näyttelyt, haastattelut, lehtiartikkelit, tietokirjat tai yleisöluennot • Tietokirjallisuuden apurahat ja palkinnot 	<ul style="list-style-type: none"> • Tietokirjojen myynti- ja lainausmäärät • Haastatteluiden, kirjoitusten tai yleisöluentojen lukumäärä • Näyttelyjen tai tapahtumien kävijämäärät
Monikielinen tiedeviestintä	<ul style="list-style-type: none"> • Sisällöntuotanto ja viestintä eri kielillä tai monikielisesti • Tieteellisen terminologian kehittäminen eri kielillä • Käännökset 	<ul style="list-style-type: none"> • Erikielisten julkaisujen ja käännösten lukumäärä • Julkaisujen kielijakauma
Asiantuntijana toimiminen mediassa	<ul style="list-style-type: none"> • Asiantuntijuuden konteksti ja merkitys • Rooli tiedeviestijänä ja asiantuntijana erilaisille yleisöille • Näkemyksellisyys, uudet ja omaperäiset tarkastelukulmat • Eettisyys ja vastuullisuus • Aktiivisuus omiin asiantuntemusaloihin liittyvissä julkisissa keskusteluissa • Mieliopidekirjoitukset, aloitteet, adressit, julkilausumat 	<ul style="list-style-type: none"> • Haastattelujen ja mediaesiintymisten lukumäärä
Toiminta sosiaalisessa mediassa	<ul style="list-style-type: none"> • Toiminnan konteksti, tavoitteet ja merkitys • Aktiivisuus omiin asiantuntemusaloihin liittyvissä keskusteluissa 	<ul style="list-style-type: none"> • Omaa toimintaa ja aktiivisuutta kuvaavat luvut (esim. viittaukset, maininnat, sosiaalisessa mediassa käyty vuorovaikutus jne.)
Tiedeyhteisön ulko-puoliset luottamus- ja asiantuntijatehtävät	<ul style="list-style-type: none"> • Tehtävien konteksti ja merkitys • Kuvaus luottamus- ja asiantuntijatehtävistä tai toimeksiannoista 	<ul style="list-style-type: none"> • Tehtävien lukumäärä
Vuorovaikutus päätöksentekijöiden kanssa	<ul style="list-style-type: none"> • Vuorovaikutuksen tavoitteet ja merkitys • Vuorovaikutus olennaisten sidosryhmien ja verkostojen kanssa • Tiedesparraus • Vuorovaikutuksen tavoiteltu tai osoitettu vaikutus päätöksentekoon • Tieteellisiin asiantuntijaelimiin ja tiedepaneeleihin osallistuminen • Ministeriöyhteistyö 	<ul style="list-style-type: none"> • Viittaukset poliittisessa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa (policy-viittaukset) • Päätöksentekijöille suunnattujen julkaisujen lukumäärä (esim. politiikkasuositukset) • Lausuntojen, valiokuntakuulemisten lukumäärä
Kansalaistiede	<ul style="list-style-type: none"> • Rooli kansalaistiedettä tai kansatutkimusta sisältävissä hankkeissa tai tapahtumissa • Kansalaisten osallistaminen • Joukkoistettu tiede, kansalaishavainnointi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kansalaistiede- ja muiden vastaavien hankkeiden, tapahtumien tai tilaisuuksien lukumäärä • Osallistujien lukumäärä

Taidot ja osaaminen	Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta	Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta
SOVELTAMINEN		
Toiminta eri sektoreilla	<ul style="list-style-type: none"> Toiminta ja kokemus eri sektoreilla esim. korkeakoulu, julkinen hallinto, yksityinen sektori tai järjestöt Toiminnan konteksti ja merkitys Verkostot Yhteistyö tutkimuksen eri sidosryhmien kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> Sidosryhmien kanssa tehtyjen yhteisjulkaisujen lukumäärä Työkokemuksen pituus eri sektoreilla Yhteisten hankkeiden lukumäärä Vierailuluennot opetuksessa
Tutkimuspohjainen opetus tai koulutus korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön ulkopuolella	<ul style="list-style-type: none"> Opetuksen ja koulutuksen konteksti ja merkitys Tiedekasvatusprojektit Vierailut oppilaitoksissa tai tiedetapahtumissa 	<ul style="list-style-type: none"> Opiskelijoiden tai osallistujien lukumäärä Opetuksen laajuus ja kesto Koulutusten lukumäärä
Tutkimuksen tai opetuksen ja TKI-toiminnan integraatio	<ul style="list-style-type: none"> Toiminta TKI-oppimisympäristöissä, esim. digitaaliset oppimisympäristöt, yritysvierailut, työpajat Opiskelijoiden osallistaminen hankkeisiin Verkostojen ja yhteistyökumppanuksien rakentaminen Eri sektoreiden edustavuus yhteistyökumppaneissa Kansainväliset kumppanuudet 	<ul style="list-style-type: none"> Hankkeiden lukumäärä ja niihin myönnetty rahoitus Yhteistyökumppanien lukumäärä
Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta	<ul style="list-style-type: none"> Yrittäjyys ja innovaatiotoiminnan konteksti ja merkitys Startup-yritystoiminta Spin-off-yritystoiminta Osallistuminen yrityshautomo-toimintaan Tutkimukseen pohjautuvien palveluiden, tuotteiden, prosessien ja toimintatapojen kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> Myönnetty rahoitus
Tutkimuksen kaupallistaminen	<ul style="list-style-type: none"> Patenttien ja keksintöjen hyödyntämisen konteksti ja merkitys Kehitys- ja innovaatiojulkaisujen konteksti ja merkitys, esim. nousevat ja kehittyvät teknologiat 	<ul style="list-style-type: none"> Teolliseen tuotantoon päätyneiden innovaatioiden lukumäärä Patenttien ja keksintöjen lukumäärä
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, UN SDG	<ul style="list-style-type: none"> Työn tai tutkimuksen merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi, esim. välineet tai toimet kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi 	<ul style="list-style-type: none"> YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin linkitettyjen julkaisujen lukumäärä eri tietokannoissa tai palveluissa

Taidot ja osaaminen	Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta	Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta
YHTEISTYÖ		
Yritysyhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyön ja kumppanuuksien tavoitteet, konteksti ja merkitys • Elinkeinoverkostot • Rooli yhteistyössä ja verkostoissa 	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteisten hankkeiden lukumäärä • Vierailuluennot opetuksessa • Yrityksiltä saatu tutkimus- tai kehittämisrahoitus • Tilaustutkimusten lukumäärä
Tiede-taide yhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyön tavoitteet, konteksti ja merkitys • Rooli tiede-taide-yhteistyöhankkeissa, näyttelyissä, esityksissä tai projekteissa • Luovuus ja omaperäisyys 	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyöprojektien tai niissä syntyneiden tuotosten lukumäärä • Kävijämäärä
Kehitysyhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteet, konteksti ja merkitys • Rooli toiminnassa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitysyhteistyöhankkeiden lukumäärä
<p>Voit harkita myös seuraavien asioiden tarkastelua tässä osiossa: oppaat, politiikkasuositukset, patentit ja keksinnöt</p>		

<i>Taidot ja osaaminen</i>	<i>Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta</i>	<i>Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta</i>
ARVIOINTI- JA TOIMITUSTYÖ		
Toimitustyö	<ul style="list-style-type: none"> Toimitustyön konteksti ja merkitys Rooli tieteellisessä, ammatillisessa tai yleistajuisessa toimitustyössä kuten toimitusneuvoston jäsenyydet Toimituksellisen vastuun laajuus 	<ul style="list-style-type: none"> Toimituskuntien lukumäärä Toimitustyökokemuksen pituus
Tieteellisten käsikirjoitusten vertaisarviointi	<ul style="list-style-type: none"> Vertaisarviointityön konteksti ja merkitys Avoin vertaisarviointi, esim. lausuntojen avoimuus Julkaisujen myöntämät sertifikaatit 	<ul style="list-style-type: none"> Vertaisarvioitujen käsikirjoitusten ja muiden arviointitehtävien lukumäärä
Asiantuntija-arvioijana toimiminen tehtävänäytöissä	<ul style="list-style-type: none"> Arviointitehtävien konteksti ja merkitys Toiminnan kuvaus 	<ul style="list-style-type: none"> Asiantuntija- tai arviointitehtävien lukumäärä
Rahoitushakemusten vertaisarviointi	<ul style="list-style-type: none"> Arviointien rahoitushakemusten konteksti ja merkitys Rooli hakemusten arvioinnissa Avoin vertaisarviointi, esim. lausuntojen avoimuus 	<ul style="list-style-type: none"> Arviointitehtävien lukumäärä
LUOTTAMUS- JA YHTEISÖTEHTÄVÄT		
Toiminta asiantuntija-, arviointi- ja ohjausryhmissä, viranomais-seurannat	<ul style="list-style-type: none"> Asiantuntijatehtävien konteksti ja merkitys Rooli ja tehtävä ryhmässä 	<ul style="list-style-type: none"> Jäsenyyksien ja luottamustehtävien lukumäärä Toiminnan kesto
Tehtävät korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden hallinnossa tai työryhmissä	<ul style="list-style-type: none"> Tehtävien konteksti ja merkitys Rooli hallinnon tehtävissä ja työryhmissä Toiminnan tuloksena syntyneet tuotokset, niiden käyttöönotto ja/tai toimeenpano 	<ul style="list-style-type: none"> Työryhmien lukumäärä Uusien toimintamallien, linjausten yms. lukumäärä Työskentelyn kesto
Tiede-, taide- ja tutkimus-hallinnon kansalliset ja kansainväliset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> Luottamustehtävien konteksti ja merkitys Rooli luottamustehtävissä 	<ul style="list-style-type: none"> Tehtävien lukumäärä
Tieteen- ja taiteenalan yhdistyksissä ja tieteellisissä seuroissa toimiminen	<ul style="list-style-type: none"> Yhdistyksen tai seuran konteksti ja merkitys Rooli yhdistyksessä tai seurassa, esim. puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja Kontribuutiot yhdistyksen tai seuran toimintaan 	<ul style="list-style-type: none"> Yhdistysten tai seurojen lukumäärä Toiminnan kesto

<i>Taidot ja osaaminen</i>	<i>Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta</i>	<i>Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta</i>
Osallistuminen ammatillisten edunvalvontajärjestöjen toimintaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribuutiot ja rooli toiminnassa 	<ul style="list-style-type: none"> • Toiminnan kesto
Toiminta tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostoissa	<ul style="list-style-type: none"> • Verkoston konteksti ja merkitys • Rooli verkoston toiminnassa esim. puheenjohtajuus tai johtokunnan jäsenyys • Kontribuutio verkoston toimintaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Verkostojen lukumäärä • Toiminnan kesto
Avoimen tieteen yhteisöjen toimintaan osallistuminen	<ul style="list-style-type: none"> • Rooli ja toiminta esim. avointa tiedettä, vertaisarviointia ja toistettavuutta edistävissä yhteisöissä 	<ul style="list-style-type: none"> • Toiminnan kesto
HALLINTO JA JOHTAMINEN		
Kokemus tutkimusryhmän tai taiteellisen ryhmän johtamisesta	<ul style="list-style-type: none"> • Tutkimusryhmän tai taiteellisen ryhmän konteksti ja merkitys • Johtamistyylin kuvaus • Tutkimusryhmän monimuotoisuus ja monitieteisyys 	<ul style="list-style-type: none"> • Kokemuksen pituus
Hankekokemus	<ul style="list-style-type: none"> • Hankkeen merkitys ja konteksti • Rooli hankkeen eri vaiheissa • Hankkeen laajuuden kuvaus, esim. kansallinen tai kansainvälinen, sektoreiden välisyys • Tieteidenvälisyys ja monitieteisyys 	<ul style="list-style-type: none"> • Hankkeiden lukumäärä • Hankkeelle myönnetty rahoitus
Johtamiskokemus	<ul style="list-style-type: none"> • Johtamiskokemuksen konteksti ja merkitys, esim. toimiminen dekaanina tai tiedekuntahallinnossa • Johtamiskokemuksen konteksti ja merkitys, esim. yksityinen ja julkinen sektori, kolmas sektori, kustannus- ja julkaisuala • Rooli johtamistoiminnassa • Talousjohtaminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kokemuksen pituus
Hallinnollinen työ	<ul style="list-style-type: none"> • Työn konteksti ja merkitys • Rooli hallinnollisessa työssä, esim. hankkeiden ja rekrytointien valmistelu • Hankeosaaminen hankkeen eri vaiheissa, esim. hankehallinto 	<ul style="list-style-type: none"> • Kokemuksen pituus

<i>Taidot ja osaaminen</i>	<i>Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta</i>	<i>Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta</i>
Kokemus esihenkilötyöstä	<ul style="list-style-type: none"> • Organisatorinen rooli • Työhyvinvoinnin tukeminen • Työkulttuurin kehittäminen • Esihenkilötaitojen kehittäminen • Kansainvälisten tiimien johtaminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Esihenkilökokemuksen pituus • Alaisten lukumäärä
Johtamisosaaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Johtamistyyli, -arvot, -tavoitteet ja -innovaatiot • Palautteen hyödyntäminen johtamisen kehittämisessä • Johtajuuteen liittyvät kurssit ja koulutus 	<ul style="list-style-type: none"> • Relevanttien opintojen, kurssien tai koulutusten lukumäärä ja laajuus
Sosiaalisen vastuun edistäminen, esim. yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja tasa-arvo	<ul style="list-style-type: none"> • Rooli yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden, tasa-arvon edistämisessä • Työhyvinvoinnin edistäminen 	

<i>Tiedot</i>	<i>Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta</i>	<i>Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta</i>
Itseohjautuvuus ja työn organisointi	<ul style="list-style-type: none"> • Oman työn organisointi, aikatauluttaminen ja tehtävien priorisointi • Paineensietokyky • Taito toimia haastavissa ja epävarmoissa tilanteissa • Taito tunnistaa kehittämiskohteita ja tehdä urasuunnittelua • Resurssien tehokas käyttö • Oman osaamisen ylläpito ja kehittäminen, elinikäinen oppiminen 	
Kognitiiviset taidot	<ul style="list-style-type: none"> • Abstrakti, kriittinen ja analyyttinen ajattelu • Strateginen ajattelu ja ennakointitaidot • Ongelmanratkaisutaidot • Luovuus 	
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot	<ul style="list-style-type: none"> • Yleiset viestintätaidot • Neuvottelutaidot • Sovittelutaito ja ristiriitatilanteiden ratkaisu • Verkostoitumistaidot • Sosiaalisen median taidot • Taito innostaa ja motivoida muita • Taito antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta 	
Yhteistyötaidot	<ul style="list-style-type: none"> • Sosiaaliset taidot • Taito osallistua yhteistyöprojekteihin sekä erilaisten tiimien ja ryhmien toimintaan • Yhteiskehittäminen • Kollegiaalisuus ja osallistuminen työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen • Taito rakentaa ohjaussuhteita 	

6

TAUSTATIEDOT JA MUODOLLISET KELPOISUUDET

Tiedot	Esimerkkejä laadullisesta kuvailusta	Esimerkkejä määrällisestä kuvailusta
Tutkijatunnisteet	Tutkijatunniste sekä linkki, esim.: • ORCID, Tiedejatutkimus.fi tai tutkimustietojärjestelmän profiili	
Tutkinnot	• Tutkinnon pääaine, koulutusohjelma, myöntäjä ja myöntöpäivämäärä • Mistä olennaisesta pätevyydestä tutkinto on osoitus • Arvosanat ja lausunnoissa esiin nostetut vahvuudet ja osaamiset	• Suoritettujen tutkintojen lukumäärä • Suoritetut opintopisteet
Dosentuurit	• Dosentin arvon myöntöpäivämäärä, tieteenala ja yliopisto • Lausunnoissa esiin nostetut vahvuudet ja osaamiset	• Dosentuurien lukumäärä
Täydennyskoulutus ja muu koulutus	• Koulutuksen nimi, laajuus ja järjestäjä sekä merkitys arvioinnin kannalta	• Koulutuksen kesto tai suoritetut opintopisteet
Ammatillinen kelpoisuus tai pätevytminen, akkreditoitu osaaminen	• Koulutuksen nimi, laajuus ja järjestäjä sekä merkitys arvioinnin kannalta	• Koulutuksen kesto tai suoritetut opintopisteet
Työsuhteet	• Työsuhteen ja sivutoimen alkamis- ja päättymisaika • Nykyinen tehtävänimike • Työnantaja ja toimipaikka • Uravaihe, esim. akateeminen uravaihe neliportaisen (I–IV) tutkijanuramallin mukaan, tarvittaessa soveltaen	• Työsuhteiden kesto
Apurahakaudet	• Apurahatyöskentelyn tarkoitus ja tavoite	• Apurahakauden kesto
Tauot työuralla	• Vapaaehtoinen sanallinen kuvaus: • Perhevapaat • Asepalvelus • Siviilipalvelus • Muu toimivapaa	• Taukojen kesto
Kielitaito	• Äidinkieli • Muusta kielitaidosta saavutettu taso CEFR:n* mukaisesti ja todistuksen myöntöpäivämäärä • Oma perusteltu arvio taidosta	
IT-taidot	• Erilaiset ohjelmistot • Ohjelmointi- ja koodaustaidot • Tekoäly • Tietoturvataidot • Piirto-, taitto-, kuvan- ja videonkäsittelyohjelmat • Tilastolliset ohjelmat • Oman tieteenalan vaatimat ja työtehtävän kannalta relevantit IT-taidot	